

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 534-537
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14100185)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14100185>

Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah

Fatah Wirayuda¹, Novien Rialdy²

¹²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: fatahvirayuda5@gmail.com¹, novienrialdy@umsu.ac.id²

Abstrak

Artikel ini mengkaji peranan akad dalam transaksi bisnis syariah sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pelaku bisnis. Akad, yang merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, memiliki makna yang mendalam dalam konteks syariah, di mana setiap transaksi harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan analisis literatur terkait hukum Islam dan bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad memiliki empat syarat utama, yaitu syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad. Pemahaman yang baik tentang akad sangat penting bagi pelaku bisnis untuk memastikan bahwa aktivitas mereka tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad, bisnis syariah, hukum Islam, transaksi

Abstrak

This article examines the role of contracts in sharia business transactions as a legal framework that regulates interactions between business actors. A contract, which is an agreement between two or more parties, has a deep meaning in the context of sharia, where every transaction must comply with the provisions of the Koran and Sunnah. The research method used is literature study, which involves analysis of literature related to Islamic law and sharia business. The research results show that a contract has four main conditions, namely the conditions for the formation of the contract, the conditions for the validity of the contract, the conditions for the legal consequences of the contract to come into force, and the conditions for the binding of the contract. A good understanding of contracts is very important for business people to ensure that their activities are not only financially profitable, but also in accordance with sharia principles.

Keywords: Contracts, sharia business, Islamic law, transactions

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang Rahmatan lil 'alamin dengan tiga prinsip dasar: aqidah, syariah, dan akhlak, yang mengatur keberadaan manusia secara utuh dan menyeluruh. Al-Qur'an dan Hadits, dua sumber doktrin agama Islam, merupakan landasan hukum Islam. Karena hakikat hukum Islam diyakini tidak dapat dipisahkan dengan akidah Islam, maka mempelajari hukum Islam harus dibarengi dengan mempelajari dan memahami akidah Islam. Dan mengingat betapa rumit dan sulitnya kehidupan manusia di era globalisasi, niscaya Allah SWT sudah mengetahui apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup baik di dunia maupun di akhirat seperti halnya Interaksi manusia dengan orang lain yang saling membutuhkan merupakan salah satu ketentuan sempurna yang terdapat dalam Al-Qur'an (Iswandi, 2021) dan interaksi tersebut tentunya dapat menguntungkan bagi manusia seperti Berbisnis

Nurlaila Isima (2021) mengatakan bahasanya Bisnis berasal dari istilah bahasa Inggris "business" yang berarti "bisnis, perusahaan, dan urusan" dalam bahasa Indonesia. Pada hakekatnya istilah "bisnis" berasal dari kata "busy" yang berarti "sibuk". Sibuk juga bisa merujuk pada individu, kelompok, atau masyarakat yang sibuk dengan tugas-tugas yang berpotensi memberikan keuntungan, manfaat, atau keuntungan finansial. Menurut Haney, bisnis merupakan segala upaya manusia yang melibatkan penciptaan sesuatu atau menghasilkan uang dengan membeli dan menjualnya kembali. Peterson dan Ploughman selanjutnya mengatakan bahwa bisnis yaitu serangkaian tindakan yang

berulang secara teratur sehubungan dengan pembelian atau penjualan komoditas dan jasa (Rendi, 2017). Jadi bisnis dari beberapa defenisi dapat disimpulkan kegiatan yang memiliki keuntungan. Defenisi bisnis syariah yang di kemkakan oleh Nur Atika Mahmudah (2012) Segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui penciptaan, penjualan, dan pendistribusian barang dan jasa sesuai dengan hukum dan peraturan Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan perdagangan syariah.

Dalam bisnis baik itu syariah ataupun bisnis lainnya sering di temukan yang namanya akad. Dalam kali ini penelitian ini akan merujuk pada akad dalam dalam bisnis Syariah. Ada beberapa pendapat mengenai akad yakni Pertemuan persetujuan dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum terhadap suatu benda itulah yang dimaknai oleh Syamsul Anwar sendiri sebagai suatu kontrak. dan S. Anwar menyatakan bahwa kata “kontrak” dalam hukum Islam sama dengan “perjanjian” dalam hukum Indonesia (2007:65). Al-aqd yang artinya mengikat, menyambung, atau menyambung (ar-rabt), merupakan akar kata dari istilah akad. Kemudian sesuai dengan Pasal 262 Mursyid al-Harian dihadirkan suatu akad (perjanjian), yaitu suatu pertemuan persetujuan yang diusulkan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang mengakibatkan akibat hukum terhadap tujuan akad tersebut (imaniyati, 2011). Jadi secara keseluruhan akad dalam bisnis syaruah merupakan kesepakatan yang sakral yang telah disetujui beberapa pihak dalam transaksi yang menimbulkan keuntunga..

METODE.

Metode dalam penelitian menggunakan studi pustaka adalah pendekatan yang melibatkan analisis dan sintesis sumber-sumber tertulis yang relevan untuk topik penelitian. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, makalah konferensi, dan sumber-sumber elektronik. Selanjutnya, mereka melakukan analisis kritis terhadap informasi yang ditemukan, mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan di antara sumber-sumber tersebut. Kemudian, peneliti mensintesis temuan tersebut untuk membangun landasan teoretis atau konseptual yang kuat bagi penelitian mereka. Studi pustaka membantu dalam memahami kerangka kerja konseptual dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu diisi dalam penelitian, sehingga menjadi langkah awal yang penting dalam proses penelitian yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah

Konsep kesepakatan terdapat dalam beberapa kata hukum Islam, antara lain hukm aqd, al-dlaman, dan al-iltizam. 2. Pada kenyataannya, "hukum kontrak" hanya mengacu pada konsekuensi hukum dari suatu perjanjian. sebanding dengan hukum keterlibatan hukum Barat. Al-iltizam adalah istilah lain yang digunakan oleh para ulama hukum Islam tradisional, dan sering merujuk pada perjanjian yang dihasilkan dari kemauan sepihak, namun kadang-kadang juga merujuk pada perjanjian yang dihasilkan dari perjanjian. 4. Namun, dalam hukum Islam modern, perjanjian disebut dengan “iltizam”, sedangkan kontrak disebut dengan “kontrak”._Abdoerraof mengemukakan tiga langkah dalam proses mencapai suatu kesepakatan, yang pertama adalah kesepakatan itu sendiri, yaitu pernyataan yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada kaitannya dengan keinginan orang lain. Kedua, persetujuan, yaitu pernyataan niat pihak kedua untuk bertindak atau tidak bertindak sebagai respons terhadap komitmen pihak pertama. Ketiga, kontrak tercipta ketika dua komitmen dipenuhi sesuai keinginan para pihak. Oleh karena itu, ketika perjanjian itu mulai berlaku, maka yang mengikat masing-masing pihak adalah al-aqdu, bukan perjanjian atau al-ahdu (Zubair, 2016).

Empat jenis akad sebagai syarat untuk akad sebagai berikut: (1) syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqaad) sebagai berikut:(2) syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah); (3) syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruthan-nafadz); dan (4) syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum).(1) syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqaad); (2) syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah); (3) syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruthan-nafadz); dan (4) syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum). Menurut hukum Islam, komponen-komponen yang dapat bersatu membentuk sesuatu disebut dengan rukun akad. Komponen-komponen inilah yang membentuk suatu kontrak, dan keberadaannya menjadikannya dapat dilaksanakan. Suatu akad menurut para ahli hukum Islam modern terdiri dari empat rukun: (1) pihak yang membuat perjanjian (al-'aqidan); (2) pernyataan

kemauan atau kesepakatan para pihak (shigatul-aqd); (3) obyek akad (mahallul-'aqd); dan (5) tujuan akad (maudhu al-'aqd). Kontrak tidak dapat terjadi kecuali pilar-pilar ini ada (Budiwati, 2018).

1) Al-Aqid adalah al-ismul fa'il (isim Fa'il) dari aqoda dan artinya adalah orang yang melaksanakan akad (دفاع وهدف دقة) Keberadaan Al-Aqid sangat penting dalam sebuah akad. Akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum bila tidak ada al-Akid, samaseperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada shighoh ijab-qobul. Al-Akid secara umum disyaratkan harus ahli (cakap) dan mempunyai kemampuan untuk melakukan akad. 2) Shighoh aqad, atau kesepakatan, dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut: a. Salam kontrak. Selama kedua belah pihak memahami satu sama lain dan bahasa yang digunakan dengan tetap menunjukkan keinginan masing-masing, maka dalam situasi ini cukuplah kedua belah pihak mengucapkan aqad. Kontrak lisan cukup sederhana dan sering dilaksanakan karena umum dan lugas. b. Tindakan membuat kontrak, dimana penjual mengalihkan produknya kepada pembeli dan pembeli membayarnya, menggantikan perjanjian lisan dan menandakan saling menerima satu sama lain. c. Isyarat.

Hal ini menunjukkan bahwa kontrak diungkapkan dengan isyarat dan bukan dengan kata-kata atau perbuatan yang disebutkan di atas. Hal ini berlaku bagi mereka yang bisu sejak lahir, namun mereka yang dapat berbicara tidak diperbolehkan melaksanakan kontrak dengan menggunakan tanda; sebaliknya, mereka harus melakukannya secara lisan atau tertulis. Mereka yang bisu juga disarankan untuk menggunakan tulisan, terutama jika tertulis. bagus dan mudah dibaca. d. Komposisi. Sepanjang tulisannya jelas, mudah dibaca, dan mudah dibaca oleh semua pihak, maka kontrak tertulis dapat diterima dan sah baik bagi pihak yang dapat maupun tidak dapat berbicara. 3) Benda yang dijadikan obyek akad disebut mahal al-aqd atau al-ma'qud alaihi. Produk-produk tersebut dapat berupa barang-barang non-properti seperti objek akad nikah, properti seperti komoditas, atau keuntungan-keuntungan seperti yang ada dalam akad ijarah, dan lain-lain. Tujuan akad (al-ma'qud alaihi) terdapat lima kriteria, yaitu sebagai berikut: a. Pada saat terjadinya peristiwa akad, maka obyek akad harus ada. b. Tujuan akad harus selaras dengan hukum syariah (masyru'). c. Tujuan kontrak harus dapat disepakati pada saat dibuatnya perjanjian. d. Tujuan perjanjian harus diketahui dan dipahami oleh Al-aqid. e. Objek harus bersih dari najis atau *mutanajjis*. 4) Tujuan maudhu al-aqd (akad) harus sesuai dengan hukum Islam (syari'at) dan tidak mengganggu syara. Pokok gagasannya adalah tujuan akad dalam seluruh transaksi syariah adalah tepat dan tidak mengganggu atau melanggar hukum syariah. Misalnya pada kad jual beli yang mempunyai tujuansaling memberi manfaat (keuntungan), maka penjual dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan dan pembeli dapat memperoleh keuntungan dari barang yang dijual. Dalam Ijarah misalnya, setiap orang selalu mendapat keuntungan, dan beberapa akad lainnya (Arifin, 2016).

Penelitian menunjukkan bahwa akad dalam bisnis syariah memiliki empat syarat utama, yaitu syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad. Setiap akad harus memenuhi komponen rukun, yang terdiri dari pihak yang membuat perjanjian, kesepakatan, objek akad, dan tujuan akad. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam berbisnis. Dengan memahami akad, pelaku bisnis dapat menjalankan transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. Pentingnya akad dalam bisnis syariah dapat dinyatakan sebagai bingkai dalam bisnis syariah

SIMPULAN

Akad memainkan peran sentral dalam transaksi bisnis syariah, berfungsi sebagai landasan hukum yang memastikan bahwa interaksi antara pelaku bisnis berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang akad dan syarat-syaratnya sangat penting untuk menciptakan transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga etis dan sesuai dengan Al-Qur'an serta Sunnah. Dengan memenuhi empat syarat utama akad—terbentuknya akad, keabsahan akad, berlakunya akibat hukum, dan mengikatnya akad—pelaku bisnis dapat menjalankan usaha mereka dengan cara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran mengenai akad dalam bisnis syariah perlu ditingkatkan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum untuk mendukung pengembangan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

REFERENSI

- Arifin, J. (2016). Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 6(1).]
- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 80-92.
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152-159.
- Iswandi, A. (2021). Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 9-20.
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104-115.
- Imaniyati, N. S. (2011). Asas dan jenis akad dalam hukum ekonomi syariah: implementasinya pada usaha bank syariah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 151-156.
- Mahmudah, N. A. (2012). Pengawasan Terhadap Bisnis Syariah di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(2), 24-46.